

STEM АРҚЫЛЫ ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ШЫҒЫС ҒАЛЫМДАРЫНЫҢ ФИЗИКА ҒЫЛЫМЫН ДАМУДАҒЫ РӨЛІН АШЫП КӨРСЕТУ

ДАУЛЕТБЕКОВА ТОМИРИС АСКАРОВНА, ТЛЕУХОР ӘЙГЕРІМ ӘКІМҚЫЗЫ,
ҚҰНАНБАЙ АҚМАРЖАН ӘБДІМӘЛІКҚЫЗЫ

магистрант, «7M01501-Физика» білім беру бағдарламасы, физика – техникалық факультет, академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды Ұлттық Зерттеу университеті, Қарағанды, Қазақстан

***Аңдатпа.** Мақалада эксперименттік оптиканың негізін қалаушы Ибн әл-Хайсамның ғылыми мұрасына баса назар аударып отырып, қазіргі STEM тәсілдерінің объективі арқылы физика ғылымының дамуындағы ортағасырлық шығыс ғалымдарының рөлі қарастырылады. Оның жарықтың тікелей таралуы, тесік камерасы мен линза жүйелерінің жұмысы туралы зерттеулері классикалық оптиканың негізін қалап қана қоймай, сонымен қатар бақылау, модельдеу, эксперимент және математикалық талдауды біріктіретін интеграцияланған әдістемені қолданудың алғашқы мысалы болып табылады. STEM форматы осы тарихи-ғылыми жаңалықтарды білім беру процесінде қайта қарастыруға мүмкіндік береді, оларды пәнаралық жобалар, зертханалық және инженерлік зерттеулер үшін негізге айналдырады. Шығыстың тарихи жетістіктерін STEM-сабақтарға біріктіру мәдени-ғылыми мұра мен заманауи технологиялар арасындағы байланысты нығайтады, оқу процесін байытады және XXI ғасырдың кешенді құзыреттерін қалыптастырады.*

***Кілт сөздер:** STEM, технология, шығыс ғалымдары, физика сабағы, интеграция, әдістеме.*

Әлемдік ғылыми ойдың дамуын қазіргі заманғы жаратылыстану-ғылыми идеяларды қалыптастыруда шешуші рөл атқарған ортағасырлық шығыс ғалымдарының үлестерін терең талдаусыз қарастыру мүмкін емес. Оптика саласындағы зерттеулер - жарық пен бейнелеу технологиялары медицинаның, инженерияның, білімнің, коммуникацияның және цифрлық технологиялардың дамуын анықтайтын қазіргі өркениеттің қалыптасуына негіз болған физика саласы ерекше маңызға ие. Классикалық оптиканың қалыптасуындағы ең маңызды тұлғалардың бірі - «Китап әл-Маназир» іргелі еңбегінің авторы Ибн әл-Хайсам.

Әлемдік үрдіс ретінде белгіленген STEM - білім берудің қарқынды дамуы қазіргі білім беру жүйесінің іс жүзінде қоғамның қажеттіліктеріне жауап бергенін көрсетеді. STEM - бұл математика, жаратылыстану-ғылыми пәндер, технология және инжиниринг саласындағы білімге негізделген, олардың тұтастығы мен маңызды пәнаралық жағдайында күрделі ұйымдастырылған құбылыстар мен процестерді зерттеудегі интегративті тәсілді жүзеге асыруды қамтамасыз ететін инновациялық бағыт [1]. Физика сабақтарында STEM білім беруді жүзеге асыру мұғалімдерден оқытудың жаңа педагогикалық тәсілдерін білім беру процесіне белсенді енгізуді және оқытудың инновациялық пәнаралық әдістемелерін қолдануды бағалауды талап етеді. Осылайша, STEM технологиясы аясында жұмыс істеудің негізгі жаңа әдістері:

1. Ситуациялық талдау, оның барысында оқушылар дағдылардың максималды санын біріктіре отырып, нақты жағдайларды, пәнаралық және практикалық міндеттерді талдайды.

2. Ойын жобалау әдісі, жобаларды құруға немесе жетілдіруге бағытталған қарқынды оқыту әдісі.

3. Оқу бағытындағы ситуациялық - рөлдік ойындар әдісі, оның мәні оның қатысушыларының берілген проблемалық жағдайды импровизациялаудан тұрады, оның барысында олар жағдай кейіпкерлерінің рөлдерін орындайды. Бұл әртүрлі әлеуметтік рөлдерді пайдалану мүмкіндіктерін диагностикалаудың жақсы әдісі.

4. «Инверттелген сабақ» әдісі - бұл оқытушы өз бетінше оқуға материал беретін оқыту моделі, ал күндізгі сабақта материалды практикалық бекіту өтеді. Кері оқыту подкасттарды және преводкастингті қолданумен сипатталады.

6. Бейне талқылау әдісі - көрсетілген тақырып (мәселе) бойынша оқытушы берген бейне сюжет алгоритмі бойынша қарау және талдау [2].

STEM парадигмасына енгізілген заманауи педагогикалық тәсілдер ғылыми әдісті, эксперименттік мәдениетті және инженерлік ойлауды қалыптастыру контекстінде Ибн әл-Хайсамның үлесін қайта қарау үшін бірегей жағдайлар жасайды. Оның жарықтың тікелей таралуы, тесік камерасының жұмысы және линзалық жүйелердің принциптері туралы зерттеулері оптиканың ғылым ретінде негізін қалап қана қоймай, сонымен қатар оқушылардың зерттеу дағдыларын қалыптастыру үшін тамаша білім беру үлгісі бола алады [3]. Классикалық оптиканың негізгі ережелерінің бірі - жарықтың тікелей таралу заңы. Ежелгі ойшылдар жарық сәулесінің түзулігі туралы идеяны білдірді, бірақ эксперименттік дәлелдер келтірмеді. Ибн әл-Хайсам алғаш рет жарықтың түзу сызықта таралатынын көрсететін бірқатар тәжірибелер қойды. Мәселен, мысалы, эксперименттік дәлелдер үшін Ибн әл-Хайсам қолданды:

- әртүрлі өлшемдегі тесіктер;
- сәулелерді қорғау;
- бағытталған жарық көздері (шамдар);
- жарық сәулелерінің траекториясын сипаттайтын геометриялық құрылымдар.

Кішкентай тесік арқылы күн сәулесін проекциялау эксперименті ең айқын: қарама-қарсы қабырғада күн дискісінің айқын бейнесі пайда болды, ал тесіктің пішіні кескіннің пішініне әсер етпеді. Бұл нәтиже күн дискісінің бетіндегі әрбір нүкте өзінің жарық сәулесін түзу сызыққа жіберетінін көрсетті. Осылайша, біз қазіргі STEM педагогикасы үшін ерекше мән бере аламыз. Эксперимент оңай қайталанады және мектеп зертханаларында қолданылады. STEM жобасы аясында оқушылар:

- жарықтың түзулігін көрсету үшін модельдер жасайды;
- бұрыштар мен қашықтықтарды өлшеу сериясын жүргізеді;
- кескін өлшемдерін есептеу үшін геометрияны қолданады.

Осылайша, тарихи эксперимент талдау, жобалау және модельдеу дағдыларын қалыптастыру арқылы білім беру құндылығына ие болады. Ибн әл-Хайсамның тағы бір жарқын жетістігі қазіргі заманғы камераның прототипіне айналған камерасының принципін сипаттау болды. Ибн әл-Хайсам камерасы - STEM оқытудың классикалық құралы бола алады, оның негізінде оқушылар:

- жұмыс істейтін тесік камерасын жасайды;
- тесік пен экран арасындағы қашықтықты өлшейді;
- тесік өлшемі мен айқындық арасындағы байланысты зерттейді;
- эксперименттік мәліметтер негізінде қорытынды жасайды.

Осылайша, тарихи білім практикаға, ал теория инженерлік жобаға айналады Ибн әл-Хайсамның ғылыми мұрасын STEM-білім беруде пайдалану оқушылардың зерттеу дағдыларын қалыптастыруға, пәнаралық ойлауды дамытуға, ғылыми білімнің табиғатын түсінуге, сондай-ақ тәжірибеге бағытталған жобаларды құруға кең мүмкіндіктер ашады. Оның эксперименттері оңай қайталанады және оқушылардың физика, инженерия және математикаға деген қызығушылығын арттыратын қызықты ғылыми негізі бола алады.

Сонымен қатар, ортағасырлық шығыс ғалымдарының, атап айтқанда Ибн әл-Хайсамның идеялары мен жаңалықтарын заманауи STEM оқытуға біріктіру оқушылардың ғылыми ой-өрісін кеңейтуге ғана емес, сонымен қатар ғылым тарихы мен оның қазіргі жетістіктері арасындағы байланысты нығайтуға, зерттеушілер мен инженерлердің жаңа буынын қалыптастыруға жағдай жасауға ықпал етеді. STEM-тәсіл білім алушыларға болып жатқан құбылыстардың логикасына үңілуге, олардың өзара байланысы мен өзара іс-қимылын түсінуге, әлемді жүйелі және жан-жақты білуге мүмкіндік береді. Бұл олардың бойында қызығушылықты, инженерлік ойлау стилін, сыни жағдайлардан шыға білуді, командалық

жұмыс дағдыларын дамытуды және кәсіби шеберлігінің түбегейлі жаңа деңгейін қамтамасыз ететін өзін-өзі таныстыру өнерін меңгеруді дамытады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Шуюшбаева Н.Н., Сапанова А.А. Физиканы оқытуда STEM технологиясын қолдану // Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің хабаршысы. - 2024. - 3. - 38-44.
2. Bertrand M.G., Namukasa I.K. STEM education: student learning and transferable skills // Journal of Research in Innovative Teaching & Learning. - 2020. - 13(1). – 43-56.
3. Dubek M., DeLuca C., Rickey N. Unlocking the potential of STEM education: How exemplary teachers navigate assessment challenges // The Journal of Educational Research. - 2021. - 114(6). - 513–525.